

ҚИЁСЛАШ МУНОСАБАТИНИНГ ТАҚРОР СИНТАКТИК-СТИЛИСТИК ВОСИТАСИ ОРҚАЛИ ИФОДАЛАНИШИ

Ширин Дадабаева

Фарғона давлат университети Катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11142632>

Аннотация. Ушбу мақолада қиёслаш муносабатини синтактик тақроор орқали ифода этишнинг турли кўринишлари таҳлил қилинган. Хусусан, ўзбек тилида тақроорнинг уч турли шакли: бўлакли, бирикмали ва предикатив тақроорларни мисоллар орқали кўрсатиб берилган. Бу тақроор турлари, шахсларнинг, ҳаракат-ҳолатларнинг ва нарсаларнинг ҳолатлари қиёсланганда, қиёслаш мазмунини янада кучайтириш мақсадида қўлланилади. Мақолада тақроорланаётган гап бўлаклари қаерда жойлашганига қараб анафорик, эпифорик ва инфорик каби турларга бўлинган. Мақола ўзбек тилида тақроорнинг стилистик ва синтактик хусусиятлари ҳақида чуқур билим беради ва тилшунослик соҳасида муҳим манбадир.

Калит сўзлар: тақроор, анафорик тақроор, эпифорик тақроор, инфорик тақроор, аралаш тақроор.

Тақроор – “тил бирликларининг тақроорланиши бўлиб, у “фонетик тақроор (товушларнинг тақроорланиши), “лексик-морфологик тақроор” (сўз ва қўшимчаларнинг тақроорланиши), “синтактик тақроор” (сўз бирикмаси ва гап тақроорланиши) каби кўринишларга эга”¹. Хусусан, синтактик тақроорнинг *гап бўлақларининг тақроорланиши – бўлакли тақроор, сўз бирикмаларининг тақроорланиши – бирикмали тақроор, гапнинг тақроорланиши – предикатив тақроор* каби турлари мавжуд².

Ўзбек тилида қиёслаш муносабатини юзага чиқаришда тақроорнинг уч турдаги кўриниши фаол иштирок этади ва ушбу стилистик воситадан умумий ҳолда шахсни шахсга қиёслаганда, бир нарсга-буюмнинг икки ҳолати солиштирилганда, бир ҳаракат-ҳолатни бошқа-бир ҳаракат-ҳолатдан устун қўйилганда ҳамда қиёслаш мазмунини янада кучайтиришда фойдаланиди:

а) бўлакли тақроор:

Биров катта кетса, биров майда кетди. (Мақол) Бу мақолда шахслар қиёсланмоқда.

б) бирикмали тақроор:

Бўзчи кетидан югургунча,

Игна кетидан югур. (Мақол) Бунда биринчи ҳаракатдан иккинчисини бажарилиши устун қўйилмоқда.

в) предикатив тақроор:

Одам борки, одамларнинг нақшидир,

Одам борки, ҳайвон ундан яхшидир. (А.Навоий) Ушбу мисолда шахслар қиёсланмоқда.

Синтактик - стилистик воситаларга кирувчи тақроор эгаллаган ўрнига кўра, қуйидаги турларга бўлинади ва уларни биз қиёслаш муносабатини ифодаловчи қўшма гаплар мисолида кўриб чиқамиз:

1. Анафорик тақроор. Тақроорланаётган бўлакнинг гап бошида келиши:

Тили узун хашак ер,

¹ Мамажонов А. Ўзбек тили қўшма гапларининг стилистик хусусиятлари: Док.дисс. – Тошкент, 1991. – Б. 25.

² Мамажонов А. Қўшма гап стилистикаси. – Тошкент: Фан, 1990. – Б.19.

Тили калта яшаб ер.(Мақол) Бу ерда бир нарсанинг икки ҳолати (*тили узун ва тили калта*) солиштирилмоқда.

2. Эпифорик такрор. Такрорланаётган бўлакнинг гап охирида келиши:

Эшитгандан қўрган яхши,

Ўзим қўриб билган яхши.(Мақол) Бунда эшитиш харакатидан кўриш харакати устун қўйилмоқда.

3.Инфорик такрор. Такрорланаётган бўлакнинг гап ўртасида келиши:

Қўрган киши ўтқарур забона,

Куйган киши қўргазур нишона.(А.Навоий)Ушбу мисолда шахслар қиёсланмоқда.

Аралаш(доиравий) такрор. Такрор турларининг бир вақтда аралаш қўлланиши:

Келининг яхши бўлса, берди Худо.

Келининг ёмон бўлса, урди Худо.(Мақол) – ушбу мисолда анафорик ва эпифорик такрор бирга қўлланган ва доиравий такрор кўриниши хосил қилинган ҳамда бу ерда шахслар қиёсланмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, мақолада ўзбек тилида такрорнинг стилистик ва синтактик восита сифатида қўлланилишини атрофлича ёритиб бериб, унда келтирилган бўлакли, бирикмали ва предикатив такрорлар, шунингдек, анафорик, эпифорик ва инфорик такрорлар мисоллари орқали қиёслаш муносабатларини кучайтириш ва таъкидлаш имкониятлари намоён бўлади. Бу тадқиқот, ўзбек тилининг такрорий тузилмаларини англашда янги ёндашувларни тақдим этади ва келгусида бу йўналишдаги изланишлар учун пойдевор яратади. Такрор, фақатгина лингвистик феномен сифатида эмас, балки кенгроқ маданий ва стилистик контекстларда қаралганда, ўзбек тили ва адабиётини тушунишда муҳим омил ҳисобланади.

References:

1. Мамажонов А. Ўзбек тили қўшма гапларининг стилистик хусусиятлари: Док.дисс. – Тошкент, 1991. – Б. 25.
2. Мамажонов А. Қўшма гап стилистикаси. – Тошкент: Фан, 1990. – Б.19.
3. Dadabaeva, S. (2020, December). COMPARISON APPROACH AND ITS EXPRESSOR LANGUAGE TOOLS. In *Конференции*.
4. Dadabaeva, S. (2021). COMPARATIVE RELATIONS AND THEIR UNIVERSAL FEATURES. *Scientific journal of the Fergana State University*, (1), 25-25.
5. SH, D. S. (2023). Comparative Compound Sentence. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(6), 257-260.
6. Дадабаева, Ш., & Аҳмедова, М. (2023). ҚИЁСИЙ СОДДА ГАПЛАРДА ШАКЛ ВА МАЗМУН МАСАЛАСИ. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(5), 57-60.
7. Dadabayeva, S. (2023). Comparative Lexico-Morphological Means in Languages. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 19, 63-68.
8. Дадабаева, Ш. (2021). ҚИЁСЛАШ МАЗМУНИНИНГ СОДДА ГАПЛАР ДОИРАСИДА ИФОДАЛАНИШИ. *Scientific journal of the Fergana State University*, (4), 45-45.